

**ИННОВАЦИОН ЛОЙИҲАЛАРНИ МОЛИЯЛАШТИРИШДА
ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ РОЛИНИ ОШИРИШ
ИСТИҚБОЛЛАРИ**

Шухрат Исмоилов,

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамаси ҳузуридаги
Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби магистранти

Аннотация. Ушбу мақолада мувофиқ республика иқтисодиётида инновацион ривожланиш жараёнларида тижорат банклари иштирокини кенгайтириш масалалари таҳлил қилинган. Шунингдек, инновацион лойиҳаларни молиялаштиришда тижорат банкларининг ролини ошириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар. Банк, инновацион ривожланиш, инвестиция, пул-кредит сиёсати, тижорат банклари.

**ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ**

Аннотация. В соответствии с данной статьей анализируются вопросы расширения коммерческого банковского сотрудничества в японской сфере инновационного развития в государственной экономике. Также разработаны предложения и рекомендации по повышению нижнего предела банковского счета для финансирования инновационных проектов.

Ключевые слова. Банковское дело, инновационное развитие, инвестиции, денежно-кредитная политика, коммерческие банки.

FINANCING INNOVATION PROJECTS PROSPECTS FOR INCREASING THE ROLE OF COMMERCIAL BANKS

Annotation. In accordance with this article, the issues of expanding commercial banking cooperation in the Japanese sphere of innovative development in the state economy are analyzed. Proposals and recommendations have also been developed to increase the lower limit of a bank account to finance innovative projects.

Key words. Banking, innovative development, investment, monetary policy, commercial banks.

Кириш. Ҳар қандай мамлакат иқтисодиётининг таянадиган асосий устунларидан бири бўлиб молиявий жиҳатдан мустаҳкам ва барқарор фаолият кўрсатувчи банк тизими ҳисобланади. Бозор иқтисодиёти шароитида банк тизими зарур жамоатчилик муассасалари тизими экан, ҳар қандай банкнинг бутун банк тизимига ишончни сусайтирувчи муваффақиятсизлиги бутун жамият миқёсида пул таклифининг қисқариши, тўлов тизимининг бузилиши ҳамда ҳукуматнинг жуда йирик ва кутилмаган мажбуриятларининг вужудга келиши каби салбий макроиқтисодий оқибатларга олиб келиши мумкин.

2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегиясида банк тизимининг самарадорлигини ошириш устувор вазифалардан бири сифатида белгилаб берилган.¹

Банк фаолияти самарадорлиги тушунчаси талқини. Банк тадбиркорлик субъекти бўлиб, биринчи навбатдаги мақсади риск даражасини минимал миқдорда ушлаган ҳолда, унга киритилган аксиядорлар капиталини кўпайтиришдан иборатдир.² Бундай мақсадга эришиш учун банклар келгуси ривожланишнинг янги йўллари топиш, даромадлиликни ошириш ҳамда

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги “2020- 2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида” ги ПФ-5992-сонли Фармони

² Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 5 ноябрдаги “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида” ги ЎРҚ-580-сонли Қонуни

самарали режалаштириш ва назорат турларини амалиётга жорий этишлари зарур бўлади.

Тижорат банклари самарадорлик кўрсаткичларининг шаклланиши ва ривожланишини тадқиқ этиш, уларни умумлаштиришнинг бир қатор зарурий жиҳатлари мавжуд.

Биринчидан, банкларда самарадорлик кўрсаткичлари банк активларининг миқдор ва сифат жиҳатидан ўзгариш омилларини намоён этади. Ушбу омиллар таҳлили асосида банк раҳбарияти томонидан активларнинг жорий ва истиқболли ҳолати баҳоланади, активларни бошқариш юзасидан қарор қабул қилинади.³

Иккинчидан, самарадорлик кўрсаткичлари банк-молия тизимининг юқори поғонасидаги кредит-молия институтларига назорат ва баҳолаш функциясини амалга оширишда зарур маълумотларни йиғиб бериш вазифасини бажаради.⁴

Учинчидан, самарадорлик кўрсаткичлари банк тизимининг инвестициявий салоҳиятини баҳолашда муҳим ўрин тутади. Бунда банкнинг молиявий кўрсаткичларини яхшиланиши халқаро молиявий институтларнинг барқарор кредит линияларини самарали ўзлаштиришга хизмат қилади.

Ж.К.Ван Хорн⁵ ва Ж.М.Вахович фикрига кўра, рентабеллик кўрсаткичлари якуний натижаларни фойдадан кўра тўлароқ тавсифлайди. Чунки уларнинг ҳажми киритилган капитал ёки истеъмол қилинган ресурслар билан самаранинг нисбатини акс эттиради. Улар ташкилот фаолиятини баҳолаш учун ҳам, инвестиция сиёсати воситаси сифатида ҳам фойдаланилади. Рентабеллик иқтисодий тоифа, баҳолаш натижавий кўрсаткичи ва турли молиялаштириш манбаси сифатида намоён бўлади. Натижавий кўрсаткич сифатида у мавжуд ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини тавсифлайди, бизнес юритиш

³ Bektemirov A. A. Business Risk Assessment and ways to Reduce IT //American Journal of Economics and Business Management. – 2021. – Т. 4. – №. 8. – С. 1-15.

⁴ Деньги, кредит, банки. Экспресс-курс : учеб. пособие / под ред. О. И. Лаврушина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2016.- 544 с

⁵ Идиев Н.Ф. Тижорат банкларининг даромад базасини мустаҳкамлашнинг илмий-назарий ва амалий асослари. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали, №5, сентябрь-октябрь, 2020, 8-13 б

самарадорлигини ва фаолият ҳажмининг ўсишини (пасайишини) акс эттиради. Масалан, О.Н.Ефимова, А.Д.Шермет⁶ “рентабеллик”, “даромадлилик”, “самарадорлик”, “фойдалилик” тушунчаларини бир-биридан ажратмайди ва улардан синоним сифатида фойдаланади. Валерий ва Виталий Ковалевлар фойдалиликни бизнеснинг “фойда қилиш”, яъни молиявий натижа – бизнес муваффақиятининг далолати ҳосил қилиш имконияти ва қобилияти сифатида тавсифлайди.

Юқоридаги иқтисодчиларнинг фикрларини таҳлил қилган ҳолда таъкидлаш мумкинки, тижорат банклари фаолият натижавийлигига баҳо беришнинг асосий кўрсаткичларидан бири рентабеллик кўрсаткичи ҳисобланади. Рентабеллик – тижорат банклари фойдалилик даражасини тавсифлайди.

2023 йил 30 апрель ҳолатига кўра, республикада 35 та тижорат банки фаолият кўрсатаётган бўлиб, шундан 11 таси давлат улушига эга ва 24 таси бошқа (акциядорлик, хусусий, чет эл капитали иштирокидаги) банклар ҳисобланади.

2018-2021 йиллар кесимида юртимиздаги банк тизимининг фаолияти самарадорлигини 1-расм маълумотларидан кўришимиз мумкин.

2018-2020 йиллар мобайнида банкларнинг молиявий натижаси якуни соф фойданинг ўсиш динамикаси кузатилмоқда. 2020 йилда банкларнинг соф фойдаси миқдори 5 642 млрд. сўмни ташкил этган. 2018 йил якуни натижаларига кўра соф фойда миқдори қарийб 1,8 бараварга ошган. 2021 йилда Ўзбекистон Республикаси банк тизими фойдаси 2020 йилга нисбатан 1 757 млрд. сўмга камайган ва 3 885 млрд. сўмни ташкил этган. Бундай ўзгаришга банкларда кредит ва лизинг бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплаш учун яратилган заҳиралар миқдорининг 2020 йилдагига нисбатан 149

⁶ Раҳматов Х.Ҳ. Банк активлари самарадорлигини ошириш масалалари: замонавий ёндашув ва ечимлар. Монография. Т.: “Iqtisod-Moliya”, 2020. – 292 б

фоизга ошганлиги ва 2022 йил 1 январ ҳолатига 4 339 млрд. сўмни ташкил этганлиги сабаб бўлган.

2022-2023 йил 1 октябрь ҳолатига банк тизими даромадларининг ўтган йилнинг шунга мос даврига нисбатан, хусусан, фоизли маржа 148% га, банкларнинг фоизсиз даромадлари 286% га ошганлигини кузатишимиз мумкин. 2022 йилнинг 9 ойлик якунига кўра банкларнинг ялпи соф фойдаси 2 504,0 млрд. сўмга, яъни 154% га кўпайган. Банк тизимининг даромадлилик кўрсаткичларида ҳам ижобий тенденция кузатилмоқда, жумладан, солиқ тўлангунга қадар соф фойданинг жами активларга нисбати – ROA кўрсаткичи 0,5 бандга, соф фойданинг жами капиталга нисбати – ROE кўрсаткичи 2,9 бандга ошган.

Ўзбекистон Республикаси банк тизими даромадлигини акс этувчи барча кўрсаткичлар 2022 йил якунида 2023 йил бошига нисбатан ўсиш тенденциясига эга. Хусусан, ROA кўрсаткичи 1,2 бандга, ROE кўрсаткичи 7,2 бандга ошган. Албатта, бу банк муассасалари фаолиятининг самарадорлигидан далолат беради.

Банк тизими даромадлилик кўрсаткичлари

Сана	Солиқ тўлангунга қадар соф фойданинг жами активларга нисбати (ROA)	Соф фойданинг жами капиталга нисбати (ROE)	Соф фоизли даромадларнинг жами активларга нисбати	Кредитлар бўйича олинган соф фоизли даромадларнинг жами кредит қўйилмаларига нисбати	Соф фоизли даромадларнинг жами мажбуриятларга нисбати	Соф фоизли маржанинг жами активларга нисбати
1	2	3	4	5	6	7
01.01.2022 й.	1,3	6,1	3,7	5,1	4,4	4,2
01.02.2022 й.	2,6	13,2	7,0	9,4	8,4	6,9
01.03.2022 й.	2,3	11,3	5,4	7,2	6,5	5,4
01.04.2022 й.	2,3	10,6	4,9	6,5	5,9	5,0
01.05.2022 й.	2,4	11,5	4,6	6,3	5,4	4,8
01.06.2022 й.	2,4	11,4	4,4	6,3	5,2	4,8
01.07.2022 й.	2,7	13,1	4,5	6,4	5,3	4,8
01.08.2022 й.	2,6	12,5	4,6	6,7	5,4	5,0
01.09.2022 й.	2,5	12,5	4,4	6,6	5,2	4,9
01.10.2022 й.	2,6	12,9	4,9	7,3	5,8	5,5
01.11.2022 й.	2,6	13,2	5,6	8,0	6,5	6,2
01.12.2022 й.	2,6	13,0	4,3	6,2	5,0	4,8
01.01.2023 й.	2,5	13,3	4,3	6,2	5,1	4,9
01.02.2023 й.	2,8	15,5	4,8	6,9	5,6	4,8
01.03.2023 й.	2,8	15,3	4,6	6,5	5,4	4,6
01.04.2023 й.	2,8	15,1	4,7	6,4	5,5	4,7
01.05.2023 й.	2,7	14,8	4,7	6,5	5,5	4,8
01.06.2023 й.	2,6	14,1	4,7	6,4	5,6	4,8
01.07.2023 й.	2,7	14,7	4,8	6,5	5,6	4,8
01.08.2023 й.	2,5	13,4	5,6	7,7	6,6	5,7
01.09.2023 й.	2,3	11,8	4,6	6,3	5,3	4,9
01.10.2023 й.	2,4	12,7	4,6	6,3	5,4	4,9
01.11.2023 й.	2,4	13,3	4,6	6,2	5,4	4,9
01.12.2023 й.	2,5	13,8	4,5	6,2	5,3	4,9

**Манба: Ўзбекистон Республикаси Марказий банк 2023 йил
хисоботидан олинди.⁷**

Банк фаолиятининг самарадорлигини баҳолашда бир қатор кўрсаткичлар қўлланилиб, улардан ROA – биринчи навбатда банк раҳбарияти фаолиятининг самарадорлиги кўрсаткичидир. У банк муассасаси активларидан соф фойдани олиш вазифаси қанчалик даражада банк раҳбарлари томонидан удаланаётганлини билдиради. Шу билан бир қаторда, ROE – банк акционерлари учун даромадлилик ўлчовидир. У акционерлар томонидан инвестиция қилинган маблағлар бўйича олиниши мумкин бўлган соф фойданинг тахминий миқдорини кўрсатади.

Операцион даромаднинг соф маржаси, соф фоиз маржаси ва нофоиз маржа самарадорлик ва даромадлилик кўрсаткичлари бўлиб, банк раҳбарияти ва ходимларининг даромадларнинг (биринчи навбатда банк кредитлари ва инвестициялари бўйича фоизлар, кўрсатилган хизматлар учун комисион ҳақ)

⁷ Ўзбекистон Республикаси Марказий банк 2023 йил хисоботидан

харажатларга (асосан депозитлар ва пул бозоридан қарзлар бўйича фоиз тўловлари) нисбатан тезроқ ўсишини таъминлаш юзасидан муваффақиятли (ёки муваффақиятсиз) фаолиятини баҳолашга хизмат қилади.

Хулоса сифатида, тижорат банклари фаолияти самарадорлиги даражасини янада кўпайтиришда қуйидаги чора-тадбирларни амалга оширилиши мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

- тижорат банкларининг капиталлашув ва ликвидлилик даражасини ошириш, банк рискларини баҳолаш ва бошқариш тизимини такомиллаштириш;
- илғор инфор­мацион-коммуникацион технологияларни кенг қўллаш асосида кўрсатилаётган банк хизматларининг сифати ва турларини кенгайтириш;
- тижорат банклари кредит портфелининг сифатини яхшилаш ва ҳажмини янада оширишни таъминлаш, уларнинг иқтисодиётни кредитлаш, инвестицион лойиҳаларни молиялаштиришдаги иштирокини кенгайтириш.

Фикримизча, банк тизимини ислоҳ қилиш жараёнида тижорат банкларининг самарадорлиги таҳлилини такомиллаштириш ва фаолият самарадорлигини оширишда юқоридаги хулосаларни инobatга олиш ва таклифларни амалиётга жорий қилиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Хулоса ва таклифлар. Ўзбекистонда инновацион ғояларини кредитлашга муҳтож корхоналар сони охи­рги йилларда тобора ортиб бормoқда. Бунда кредит ресурслари айланма воситалар харид қилишга эмас, балки стратегик ривожланиш дастурларини молиялаштиришга йўнал­тирилиши назарда тутилади. Маълумки, бу ҳолда жойлаштирилган ресурслар юқори рискли ва аксарият ҳолларда тижорат лойиҳаларини амалга ошириш натижасида шаклланувчи даромадлар ҳисобидан қайтиб келади.

Бугунги кунда тижорат банклари кредит сиёсати ва корхоналарни кредитлаш амалиётидаги камчиликлар, жумладан, республикада банкларнинг кредитлаш тартиби ҳанузгача жаҳон стандартлари ва мижозларнинг талабларига

жавоб бера олмаслиги, ривожланган давлатлар тижорат банкларининг кредитлаш амалиётининг мамлакат тижорат банкларига татбиқ этилмаётганлиги мазкур мақола мавзусининг танланишига сабаб бўлди. Шу сабабли, тижорат банкларининг бугунги кундаги корхоналарни кредитлаш амалиётидаги мавжуд муаммоларини аниқлаш, хорижий банклар кредитлаш амалиётининг устувор томонларини амалий таҳлиллар асосида ўрганиш, уларнинг бу соҳадаги илғор тажрибалари, Ўзбекистон тижорат банклари кредитлаш амалиётида жорий қилиш юзасидан аниқ асосланаган илмий таклифларни тақдим этиш кўзда тутилганлиги ушбу илмий мақоланинг долзарблигини намоён этади.

Инновацион лойиҳаларни молиялаштиришда тижорат банкларининг ролини ошириш бўйича умумлаштирилган қуйидаги таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди:

- 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясида назарда тутилган вазифаларга мувофиқ республика иқтисодиётида инновацион ривожланиш жараёнларида тижорат банклари иштирокини кенгайтириш учун белгиланган вазифаларни янгидан аниқлаш;

- Республикадаги асосий тармоқларни модернизация қилишни, хусусан инновацион аҳамиятдаги инвестиция лойиҳаларини банклар томонидан молиялаштиришда лойиҳавий молиялаштириш усулидан фойдаланиш кўламини кенгайтириш учун банкларнинг ўзлик активлари ҳажмини ошириш;

- Тижорат банкларининг инвестицион лойиҳалар соҳасини аниқлаш, баҳолаш ва бошқаришнинг янги услубиятини ишлаб чиқиш;

- Иқтисодиётимизни модернизациялаш, техник ва технологик янгилаш, унинг рақобатдошлигини кескин ошириш;

- экспорт салоҳиятини юксалтириш, инновацион ва энергияни тежайдиган технологияларга асосланган янги ишлаб чиқаришларни ташкил этиш, жаҳон бозорида талаб мавжуд бўлган янги турдаги товарлар ишлаб чиқаришни

ўзлаштириш ва шу орқали мамлакатимизнинг молиявий-иқтисодий барқарорлигини таъминлаш;

- ишлаб чиқаришни модернизациялаш, техник ва технологик янгилаш, замонавий технология асосида рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқаришни ташкил этиш;

- банкларнинг инвестициявий фаолияти устувор равишда тармоқларни ривожлантириш, маҳаллийлаштириш ва ҳудудларни ривожлантириш Дастурларига киритилган лойиҳаларни ўз вақтида ва тўлиқ молиялаштиришни таъминлаш;

- тижорат банкларининг инвестицион лойиҳаларини молиялаштириш механизмини такомиллаштиришда асосий эътибор банклар томонидан инновацион лойиҳа ҳужжатларини экспертизадан ўтказиш тартибини такомиллаштириш ва бунда нафақат сонли иқтисодий кўрсаткичлар билан баҳолаш, балки сифат жиҳатидан ҳам самарадорлигини баҳолаш механизмини жорий қилиш йўлга қўйилса мақсадга мувофиқ бўларди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги “2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида” ги ПФ-5992-сонли Фармони.

2. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 5 ноябрдаги “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида” ги ЎРҚ-580-сонли Қонуни.

3. Bektemirov A. A. Business Risk Assessment and ways to Reduce IT //American Journal of Economics and Business Management. – 2021. – Т. 4. – №. 8. – С. 1-15.

4. Деньги, кредит, банки. Экспресс-курс : учеб. пособие / под ред. О. И. Лаврушина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2016.- 544 с.

5. Идиев Н.Ф. Тижорат банкларининг даромад базасини мустаҳкамлашнинг илмий-назарий ва амалий асослари. “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали, №5, сентябрь-октябрь, 2020, 8-13 б.

6. Раҳматов Ҳ.Ҳ. Банк активлари самарадорлигини ошириш масалалари: замонавий ёндашув ва ечимлар. Монография. Т.: “Iqtisod-Moliya”, 2020. – 292.

7. Ўзбекистон Республикаси Марказий банк 2023 йил хисоботи.